

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DO CAIC JOSÉ JOFILLY, CAMPINA GRANDE, 1994-2023

[PEREIRA, IVANILSON]

[Doutorando/Mestre na área de Tecnologia da Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo-FAUUSP]

[ipereira@usp.br]

RESUMO.

O artigo tem como objeto a investigação crítica dos processos que resultaram na demolição do Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) José Jofilly, localizado no bairro das Malvinas, em Campina Grande-PB. A pesquisa centra-se na análise das causas que levaram ao abandono e, por fim, à destruição do complexo em 2023. Entre os fatores destacados estão as tensões políticas e institucionais que marcaram a implantação do programa, bem como as pressões exercidas por empreiteiras, que impuseram modificações no projeto original, comprometendo a concepção arquitetônica e a tecnologia da argamassa armada. Esses conflitos culminaram no afastamento da equipe de Lelé logo após a inauguração do primeiro protótipo, em 1992, acentuados ainda pelo cenário de instabilidade política decorrente do impeachment de Fernando Collor de Melo. Metodologicamente, o estudo é desenvolvido em três etapas: a análise arquitetônica do edifício, a apresentação de propostas de intervenção para requalificação e conservação do conjunto e, por fim, a discussão dos entraves políticos e administrativos que conduziram à sua demolição. A justificativa da investigação assenta-se na necessidade de conferir visibilidade ao abandono de um patrimônio edificado que expressa os valores da modernidade clássica e, ao mesmo tempo, abrir possibilidades de reflexão sobre estratégias de recuperação e preservação desses equipamentos.

Palavras-chave: PRÉ-FABRICAÇÃO, ARQUITETURA ESCOLAR, LELÉ, CONSERVAÇÃO.

1. INTRODUÇÃO

O objeto de estudo dessa investigação compreende elucidar criticamente os processos que culminaram na demolição do complexo educacional do Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) José Jofilly, pertencente ao Governo do Estado da Paraíba, vinculado à Secretaria de Educação estadual, localizado no bairro das Malvinas, Campina Grande-PB.

Os CAICs foram idealizados em um programa federal, instaurado no início da década de 1990, onde foi estabelecida uma meta inicial para a construção de 5.000 unidades escolares de ensino integral por todo o país para atender, aproximadamente, seis milhões de crianças. O arquiteto João da Gama Filgueiras Lima (1932-2014), Lelé, foi o responsável por liderar uma equipe que desenvolveu o projeto piloto para os CAICs, em resposta ao pedido do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997). Recentemente, em um inventário digital realizado por Pereira, Afonso e Oliveira (2022), constam 345 unidades remanescentes do programa inicial, o que corresponde a, aproximadamente, 7% da meta inicial.

Tirando partido disso, o objetivo geral dessa abordagem visa expor os processos intrínsecos à um estudo de caso que reverberam nas principais problemáticas de parte dessa produção que se materializam em um ciclo de abandono, descaracterização e destruição.

A problemática dessa pesquisa parte dos problemas envolvendo a gestão do programa ainda na primeira etapa de implantação dos CAICs. Uma dessas tensões tem origem nas pressões impostas pelas empreiteiras, responsáveis pela construção das unidades, em flexibilizar o projeto dos CAICs desfigurando a concepção original e, conseqüentemente, a tecnologia construtiva da argamassa armada neles empregada. Esse foi um dos motivos que levou Lelé e sua equipe a abandonarem o programa, após a inauguração, em fevereiro de 1992, do primeiro protótipo construído (CAIC Santa Paulina-DF). Tal contexto culmina nas instabilidades vivenciadas no cenário político após o impeachment do então presidente da república Fernando Collor de Melo, transcorrido entre setembro e dezembro do mesmo ano.

O método de análise é desenvolvido em três momentos distintos, relacionados respectivamente as fases de estudos sobre a obra: em um primeiro momento tem-se a decodificação dos atributos da obra por meio da análise das dimensões do objeto arquitetônico (Afonso, 2019); na seqüência apresentam-se os resultados dos estudos de intervenção que foram desenvolvidos para a recuperação das estruturas do complexo, que se desdobram em soluções projetuais a nível de reparo dos componentes pré-fabricados, bem como das estratégias de conservação; por fim são discorridos os entraves que culminaram na demolição da obra, destacando os principais conflitos de interesses entre os atores envolvidos.

Figura 1: Linha do tempo do CAIC José Jofilly. Fonte: Autor, 2025.

2. ANÁLISE DAS DIMENSÕES DO OBJETO ARQUITETÔNICO

2.1 Dimensão histórica

O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente José Jofilly construído em Campina Grande (CAIC/CG), no ano de 1994, está incluído na primeira etapa do Programa Pronaica, cuja estimativa do MEC seria da implantação de cento e nove unidades na região Nordeste – ao total de 11 centros no estado da Paraíba. Seu período de execução associa-se ao período de transição da gestão estadual do então governador Ronaldo Cunha Lima (1991-1994), para o governador Cícero Lucena (1994-1995), ambos precedidos pela gestão municipal do então prefeito de Campina Grande, Felix Araújo.

Atendendo aos critérios projetuais propostos a partir do protótipo de Lelé, a construção era feita com mais de 200 peças pré-fabricadas em argamassa armada. Unitariamente, os custos de construção e para equipar o complexo giravam em torno de US\$ 2,2 milhões de dólares, e um custo por aluno de US\$ 600 dólares/ano. O fato é que “dos cinco mil CAICs previstos para serem implantados nos 600 maiores aglomerados urbanos (meta prevista pelo Projeto Minha Gente), o MEC assumiu como meta de curto prazo, para o período 1993/1994, a construção de 423 CAICs em diversas regiões do país” (Amaral Sobrinho; Parente, 1995, p. 13). Contudo, dessa meta estabelecida, foram identificadas 345 unidades remanescentes do programa inicial.

Figura 2: Maquete física do primeiro protótipo do CIAC. Fonte: Revista AU/Arquitetura e Urbanismo (n. 37, agosto de 1991).

2.2 Dimensão espacial externa

O lugar ou cenário desta produção é a cidade de Campina Grande, localizada na região Agreste, na Serra da Borborema da Paraíba. O CAIC/CG foi implantado em um terreno de 10.600m² localizado no bairro das Malvinas, recém- oficializado à categoria de bairro, a partir da então construção e ocupação de um antigo conjunto habitacional da área – Conjunto Álvaro Gaudêncio de Queiroz, construído na década de 1980.

Observou-se que, para a implantação do CAIC/CG, a relação com os condicionantes topográficos e hidrográficos do entorno foram alguns dos desafios enfrentados para a adequação do conjunto de edifícios ao sítio natural. Pela proximidade de inserção a um corpo hídrico corrente (canal de Bodocongó), a topografia de implantação do lote do CAIC/CG apresenta-se em declive para o canal, com isso, as linhas naturais de drenagem pluvial interceptam o lote e corroboram para uma série de necessidades de filtração no terreno – muros de arrimos, calhas e muretas de drenagem, tratamentos de impermeabilidade; que não foram atendidas na execução do projeto e desencadearam uma série de problemas patológicos para os edifícios.

Figura 3: Esquemas dos condicionantes topográficos e hidrográficos do entorno da área de estudo. Fonte: Autor, 2020.

2.3 Dimensão espacial interna

Sobre a implantação do projeto, temos a inserção da obra em um lote de geometria trapezoidal irregular (20.000m²) com topografia acentuada (desnível topográfico de 3m), que condiciona a implantação dos blocos em dois planos: um plano mais baixo, onde foram implantados três volumes prismáticos retangulares (sendo um deles com pavimento superior e os demais térreos); e outro, mais elevado, onde fica localizado o ginásio esportivo com a extensão de um anfiteatro.

Figura 4: Estudos de implantação, fluxos e relações de áreas livres e edificadas. Fonte: Autor, 2020.

2.4 Dimensão tectônica

O sistema estrutural adotado foi o de viga-pilar pré-moldado, que adotou uma trama ordenadora sequencial com intervalos iguais em disposição de uma modulação única de 2,5m x 5m para todos os edifícios – com exceção da modulação adotada para o ginásio esportivo em grandes vãos livres, através da utilização de estruturas em perfis metálicos.

Figura 5: Redesenho computacional dos desenhos técnicos do bloco administrativo do CAIC José Jofilly. Fonte: Autor, 2020.

Figura 6: Detalhamento construtivo dos componentes de um módulo-base dos edifícios. Fonte: Autor, 2020.

A solução expressa para a cobertura adota a laje plana e sheds com placas de argamassa armada. Para uma maior eficiência climática da cobertura, propõe-se a utilização de telhas em um sistema de encaixe (capa e canal) sobre as placas planas de argamassa armada, com isso permite-se a criação de um “colchão de ar” que busca minimizar e retardar os ganhos térmicos de calor pela cobertura. Essa solução é empregada tanto para os edifícios quanto para as passarelas de interligação entre eles. Além disso, os sheds são inseridos como componentes de aproveitamento da iluminação natural zenital, por isso, a importância da inserção do conjunto no eixo geográfico norte-sul.

2.5 Dimensão funcional

O objeto de estudo manteve o mesmo uso institucional de ensino previsto desde sua concepção projetual. Entretanto, algumas alterações e complementações foram inseridas em seu processo de utilização.

3. DIMENSÃO DA CONSERVAÇÃO FÍSICA

A partir de visitas técnicas realizadas ao CAIC/CG e elaboração de um diagnóstico visual de danos que teve seu levantamento publicado no artigo “Tectônica e conservação: análise do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente José Jofilly, em Campina Grande/PB” (Afonso e Pereira, 2020b), foi possível a elaboração de um compilado de informações e análises que visam caracterizar e compreender as manifestações patológicas do conjunto de edifícios do complexo e que podem servir de subsídio para a compreensão de algumas problemáticas de conservação física inerentes aos demais Centros.

DIMENSÕES	ELEMENTOS	RUIM	REGULAR	BOM	PATOLOGIAS
ESTRUTURA	PILAR				Bolor, Umidade descendente, Problemas Estruturais, Fissuras Trincas e Rachaduras
	VIGA				Alteração Cromática
	LAJE				Bolor e Problemas Estruturais
	FUNDAÇÃO				Patologias não identificadas
COBERTURA	ESTRUTURA				Fissuras, trincas e Rachaduras, Problemas Estruturais e de Umidade descendente
	SHEDS				Vandalismo, alteração cromática, sujidade e desagregação
	GALHAS				Entupimento
VEDAÇÃO	PAREDES INTERNAS				Vandalismo, bolor, alteração cromática, sujidade, descascamento, fissuras, trincas e rachaduras
	PAREDES EXTERNAS				Vandalismo, elementos parasitários, alteração cromática, sujidade, descascamento, fissuras, trincas e rachaduras
INSTALAÇÕES	GALERIAS PLUVIAIS				Obstrução e vandalismo
ESQUADRIAS	JANELAS				Vandalismo, ataque de insetos, alteração cromática, corrosão metálica e descascamento
	PORTAS				Vandalismo, ataque de insetos, alteração cromática, alvearização, corrosão metálica e descascamento
	TOTAL	5	5	2	

Figura 7: Mapeamento e Mapa de Danos síntese das patologias identificadas no bloco administrativo do CAIC José Jofilly. Fonte: Autor, 2019.

Desse modo, tem-se que:

1. A falta de manutenção periódica na cobertura levou ao entupimento das calhas e galerias pluviais, bem como dos condutores verticais instalados internamente aos pilares periféricos dos blocos;
2. Os sheds na cobertura são elementos com uma alta exposição a intempéries, com isso, nota-se de maneira generalizada alterações cromáticas, sujidades e pontos de desagregação das placas de argamassa armada;
3. As esquadrias apresentam uma menor incidência de manifestações patológicas em comparação aos demais componentes. Entretanto, a frequente identificação de colônias de insetos xilófagos, como cupins e formigas, representa uma ameaça à curto prazo para sua funcionalidade de vedação, tendo vista a danificação no madeiramento destas;
4. As fachadas dos edifícios apresentam problemáticas bastante evidentes de pichações, sujidades, manchas de bolor, entre outros; reflexos do descaso com a conservação dos blocos, considerando que estes problemas são de fácil reparo e reversão.

4. ESTUDOS PARA SALVAGUARDA DA OBRA

Como abordado, entre as diversas soluções e inovações que o projeto piloto para os CAICs apresenta, destaca-se a adoção de um sistema de captação, condução e recolhimento das águas pluviais integrado a componentes de sistemas de cobertura, estrutura e fundação.

A princípio, é proposto uma adaptação dimensional no componente da laje de cobertura, de forma a atribuir uma maior declividade para as nervuras superiores que sustentam as “telhas” (capa e canal). Essa decisão de projeto considera a dificuldade de escoamento proporcionadas pelas coberturas planas. Embora tenham um ligeiro declive, não escoam de forma tão eficaz como as coberturas inclinadas. A água tende a se acumular nas coberturas, que poderão danificar os materiais e resultar também em infiltrações.

Figura 8: Desenho proposto para requalificação de componente da cobertura. Fonte: Autor, 2024.

No caso das vigas-calhas, a principal adequação de funcionalidade se deu pela proposição de conformação de novas peças com uma maior declividade em sua parte superior. Justamente pela atribuição de calha pluvial nesse componente, é essencial que sejam evitados o acúmulo de águas nessas peças por uma possível ineficácia de seu escoamento. Para os pilares foram indicados a relocação dos tubos de quedas embutidos para suas faces externas. Visando acomodar essa nova disposição dos tubos, é previsto o encaixe nas reentrâncias existentes da própria seção.

Figura 9: Desenho proposto para requalificação do sistema de condução pluvial (pilares e vigas-calha). Fonte: Autor, 2024.

5. A DEMOLIÇÃO

Associado aos problemas de ordem construtiva, destaca-se as falhas de gerenciamento desses complexos. É necessário que o Estado possua domínio técnico sobre as tecnologias empregadas nesses componentes. A falta de compromisso em estabelecer prioridades e destinar investimentos para a recuperação e manutenção dessas obras, culmina na desativação de uma série de unidades pelo Brasil, a exemplo da demolição do CAIC José Jofilly. Resgata-se esse estudo de caso em virtude de uma série de pesquisas desenvolvidas por Afonso e Pereira (2020a, 2020b); Pereira, Simões e Jales (2020); Pereira et al (2020); que revelam os atributos arquitetônicos da obra e apontaram direcionamento de condutas projetuais para a reutilização do conjunto. O fato é que essa contribuição foi ignorada pelo poder público que optou pela demolição total da estrutura do complexo – iniciada em outubro de 2023, para a construção de um novo complexo educacional, com recursos da ordem de R\$ 10.266.263,45 (Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado/SUPLAN, 2023). O novo projeto além de desconsiderar a arquitetura preexistente do CAIC, reforça o apagamento da memória coletiva que o antigo equipamento estabelecera com o lugar.

Figura 10: Demolição do CAIC José Joffily | Maquete eletrônica do projeto para reconstrução do novo complexo educacional EEEFM José Joffily. Fonte: SUPLAN PB.

Outros movimentos envolvendo essa pauta de conservação da obra de Lelé, especificamente envolvendo os CAICs, começaram a obter desdobramentos. Em agosto de 2023, o comitê gestor da Associação de Colaboradores do Docomomo Brasil/Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Bairros do Movimento Moderno, coordenado pela profa. Dra. Alcília Afonso, protocolou um ofício ao prefeito do

município de Chapecó-SC para expor e ratificar o repúdio em relação à vinculação midiática de uma iminente demolição de um CAIC localizado na cidade catarinense.

Outras entidades não governamentais, como o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Catarina e o Instituto de Arquitetos do Brasil/IAB – seção Santa Catarina, se uniram à causa para protocolar um dossiê de tombamento emergencial para a obra. O movimento teve a aprovação da Fundação Catarinense de Cultura/FCC e evoluiu para um inquérito civil público do Ministério Público de Santa Catarina, na qual fundamenta sobre o possível tombamento.

Essa ação possui um protagonismo de grande relevância frente às discussões de conservação da obra do CAIC, sendo o primeiro requerimento para preservação legal de um dos complexos. Contudo, o que se reforça não é um tombamento que inviabilize intervenções nos edifícios, mas que sejam realizados estudos técnicos que validem projetos que buscam a reutilização do complexo de forma a preservar a autenticidade da obra.

6. AÇÕES EM PROL DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECNOLÓGICO

A busca de métodos de reprodução de componentes visando a sua substituição na estrutura dos CAICs, tem amparo em recentes iniciativas. Uma delas pode ser acompanhada na contratação de uma empresa especializada (PC Melhor LTDA), em março de 2023, para prestação de serviços especializados de engenharia de restauração e reforma predial do módulo *lansã*¹, antiga sede do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia/FAUFBA. Trata-se de um edifício pavilhonar, constituído de dois pavimentos, localizado no campus da FAUFBA, com área total de 471,82m², construído em um sistema construtivo pré-fabricado que utiliza elementos estruturais modulados e painéis de vedação e divisão dos espaços em argamassa armada desenvolvido por Lelé.

Construído em 1987, o edifício possuía grande parte destes elementos, especialmente na cobertura, com avançado grau de degradação e que necessitavam ser substituídos. Para a sua recuperação e funcionamento viu-se necessária a substituição de peças de argamassa armada da cobertura, tais como vigas, telhas e sheds, que são elementos de produção especializada (Estudo técnico preliminar 171/2022)².

A partir dessa lógica, adquire-se uma percepção de que a ideologia de flexibilidade construtiva, prevista por Lelé, é viável mediante a possibilidade de desmontagem e remontagem de componentes e sistemas dos edifícios, quando necessário para sua manutenção. O que reforça a existência de alternativas para preservação desses complexos mantendo o partido/estrutura concebido. Retoma-se ainda o conceito aplicado de reprodução de componentes que preservam a geometria original das peças.

Portanto, compreende-se que os atributos formais desses componentes pré-moldados configuram um sistema construtivo que possibilita a substituição de peças deterioradas, mas que requerem técnicas customizáveis para sua fabricação com eventuais melhorias funcionais e adaptáveis a uma trama modular própria (sistema fechado).

Figura 11: Processo de recuperação do módulo lansã. Fonte: FABER UFBA, 2023.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CAIC representa uma síntese arquitetônica singular do período em que foi concebido, articulando racionalidade construtiva, setorização e espaços generosos destinados à convivência comunitária. Seu projeto integra soluções de iluminação, ventilação e circulação que revelam a preocupação com o conforto ambiental e com a flexibilidade espacial. A tipologia do conjunto, com blocos articulados, pátios internos e áreas abertas,

constitui um exemplo relevante da arquitetura pública voltada à coletividade e ao uso pedagógico dos espaços.

A adoção de sistemas construtivos padronizados e industrializados, característica marcante do programa, expressa uma visão de modernização da infraestrutura escolar no Brasil. A estrutura modular permitiu rapidez de execução, manutenção acessível e adaptabilidade ao longo do tempo. Sua solução tecnológica demonstra um esforço público de racionalização de custos sem perda de qualidade espacial, traduzindo um momento histórico importante da política de edificações educacionais.

Para além dos valores tecnológicos e construtivos, mais do que abrigar salas de aula, o CAIC materializa um modelo pedagógico inovador, centrado na formação integral da criança e na articulação entre ensino, saúde, cultura e convivência comunitária. O desenho dos espaços expressa a concepção de uma escola aberta, plural e promotora de cidadania. A demolição, portanto, não representa apenas a perda de um edifício, mas de um paradigma arquitetônico que sustenta e revela uma visão ampliada de educação pública.

Em sua escala urbana, a sua implantação como centro de vida coletiva funciona como equipamento estruturador do território, qualificado para organizar fluxos, integrar bairros e oferecer serviços para além da comunidade escolar. Seu caráter aberto e sua localização estratégica reforçam a noção de escola-parque, atuando como polo de dinamização urbana, de segurança e de inclusão social. Ao desaparecer, apaga-se também um marco de referência e identidade no tecido urbano.

Por fim, o CAIC é um bem cultural de uso cotidiano que carrega a memória social de gerações que ali estudaram, trabalharam e conviveram. Seus espaços são palco de práticas comunitárias, atividades culturais, eventos esportivos e vínculos afetivos. A demolição rompe essa continuidade, desconsiderando o valor simbólico e a dimensão humana da escola, reduzindo a discussão a um diagnóstico técnico de “falta de manutenção”, quando o que está em jogo é a perda de um bem coletivo e de seu papel formador na vida social da comunidade.

NOTAS

¹ Processo licitatório 23066.069144/2022-35, disponível em: https://sipac.ufba.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=1234268#

² ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. Relatório 171/2022, número do processo: 23066.055502/2022-22. Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia/FAUFBA. Salvador, 2022.

BIBLIOGRAFIA

- AFONSO, A. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. **Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 54–70, 2019.
- AFONSO, A.; PEREIRA, I. CAIC José Jofilly de Campina Grande: anamnese da obra. **Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 155–175, 2020.

AFONSO, A.; PEREIRA, I. Tectônica e conservação: análise do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente José Jofilly, em Campina Grande/ PB. **Revista Restauo**, v. 4, n. 8, abr. 2020b.

AMARAL SOBRINHO, J.; PARENTE, M. M. **CAIC: solução ou problema?** Brasília: IPEA, 1995.

PEREIRA, Ivanilson Santos. **Tecnologia da conservação na obra de Lelé: da fabricação digital ao restauro dos CAICs (1990-1994)**. 2024. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024

PEREIRA, I.; AFONSO, A.; OLIVEIRA, C. Gestão do patrimônio arquitetônico: Inventário digital dos CAICs no Brasil. In: Anais do 5º Simpósio Científico ICOMOS Brasil e 2º Simpósio Científico ICOMOS/LAC. **Anais...**Belo Horizonte (MG) UFMG, 2022.

PEREIRA, I.; SIMÕES, M.; JALES, L. Agir, deixar ruir ou esperar cair? Estudos de salvaguarda do CAIC José Jofilly em Campina Grande-PB. In: Simpósio Científico do ICOMOS Brasil, 4., 2020, Belo Horizonte. **Anais [...]**. Belo Horizonte: UFMG, 2020.

BIOGRAFIA DO AUTOR

Doutorando/Mestre em Arquitetura e Urbanismo na linha de "Tecnologia da Construção" pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo/FAUUSP (2024), possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Campina Grande/UFCG (2022).